

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ibragimova Madina Farxod qizi

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИДА МАРКЕТИНГ
ТАДҚИҚОТЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЖИҲАТЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL